

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS REALIZADOS PARA O TRATAMENTO DE GORDURA LOCALIZADA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

MAIN PHYSICAL THERAPY PROCEDURES PERFORMED FOR THE TREATMENT OF LOCALIZED FAT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11226075

Prof. Me. Agrinázio Geraldo N. Neto¹, Kely Montelo Reis Luz², Letícia Barreto de Sousa³, Prof^a.Esp. Adelma Martins Pereira⁴, Prof^a.Esp. Andressa Oliveira Gomes⁵, Prof^a.Esp Jacqueline Aparecida P. Takada⁶, Prof^a. Esp. Thais Bezerra de Almeida⁷, Esp. Thales Guilherme Silva Campos⁸

RESUMO

Introdução: A busca por um padrão estético que determina a beleza das pessoas, aumentou exageradamente nos últimos anos. Dessa forma, ocorreu um crescente aumento nos estudos relacionados a busca procedimentos, técnicas e produtos utilizados para satisfazer esse anseio social. Esses procedimentos, impactam diretamente a área da fisioterapia e os profissionais ligados a esta ciência. **Objetivo:** Diante desse exposto, o presente projeto artigo tem como objetivo, identificar quais os procedimentos estéticos corporais, específicos para gordura localizada abdominal, invasivos e não invasivos mais procurados por pessoas do

gênero feminino bem como, contribuir para o desenvolvimento científico na área de fisioterapia. **Material e Métodos:** Esta pesquisa é de caráter bibliográfico cujo levantamento literário foi realizado por meio da análise de publicações feitas por autores específicos do tema, pela Internet pelo portal BVS/ BIREME, no banco de dados LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências de Saúde) e na Biblioteca SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online). **Resultados:** Os resultados serão expostos por meio de revisão narrativa da literatura, por compreender uma publicação ampla, descrevendo um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando garantir os critérios de inclusão e exclusão, examinando e utilizando estas ferramentas para seleção da revisão bibliográfica e a apresentação dos resultados da revisão.

Discussão: Por questões estéticas e saúde, faz-se necessário conhecer e entender os tratamentos fisioterapêuticos invasivos e não invasivos que podem ser utilizados para redução a gordura localizada, melhorando assim, a autoestima, bem como, a qualidade de vida das pessoas.

Conclusão: Diante do reconhecimento de que a busca por padrões de imagem pessoal tem se elevado a cada dia, compreende-se a importância dos procedimentos estéticos que elevam a autoestima e consequentemente os aspectos de aceitação tanto interior quanto ao exterior.

Descritores : Estética e Procedimentos. Tecido adiposo. Gordura localizada.

ABSTRACT

Introduction: The search for an aesthetic pattern that determines the beauty of people has increased exaggeratedly in recent years. In this way, an increasing increase in research studies related to procedures, techniques and products used to satisfy this social yearning. These procedures directly impact the area of physiotherapy and professionals linked to this science. **Objective:** In view of this, the present article project aims to identify which body aesthetic procedures, specific to abdominal localized fat, invasive and non-invasive more sought after by female

people as well as contribute to scientific development in the area of physiotherapy. **Material and method:** This research is of a bibliographic character whose literary survey was carried out through the analysis of publications made by specific authors of the theme, by the Internet by the portal BVS/BIREME, in the database LILACS (Latin American Literature in Health Sciences) and in the SciELO Library (Scientific Electronic Library Online). **Results:** The results will be exposed through narrative literature review, by understanding a broad publication, describing a particular subject, from the theoretical or contextual point of view, seeking to guarantee the inclusion and exclusion criteria, by examining and using these tools for selecting the bibliographical review and the presentation of the results of the review. **Discussion:** For aesthetic and health issues, it is necessary to know and understand the invasive and non-invasive physiotherapeutic treatments that can be used to reduce localized fat thus improving self-esteem as well as the quality of life of people. **Conclusion:** In view of the recognition that the search for personal image patterns has risen every day, the importance of aesthetic procedures that elevate self-esteem and consequently the aspects of acceptance both indoor and outdoor.

Descriptors: Aesthetics and Procedures. Adipose fabric. Local fat.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a busca por um padrão estético que determina a beleza das pessoas, cresce exageradamente. Isso acontece, devido a busca por um padrão de beleza imposta pela sociedade, e que de certa maneira influencia significativamente na autoestima de muitos homens e mulheres, independentemente da idade, sexo e até mesmo da classe social (Ferreira e Silva, 2020).

Nesse sentido, a busca pelo corpo perfeito, sem a presença de estrias, celulites e principalmente sem gorduras localizadas em abdômen, aumenta cada vez mais, dessa maneira, demanda profissionais

habilitados para realizar os procedimentos cirúrgicos que apresentem resultados satisfatórios com preços acessíveis (Milani, 2020).

Recentemente, a busca por um padrão de beleza específico acontecia de forma limitada. Ouvia-se falar apenas nos regimes que prometiam emagrecimento, cremes com promessas que apresentavam propriedades duvidosas e aparelhos que não apresentavam muito eficiência, os resultados muitas vezes eram menores do que o esperado, e ainda poderiam apresentar riscos à saúde das pessoas (Chies, 2018).

O desenvolvimento tecnológico juntamente com o avanço da medicina, pode contribuir de maneira significativa para que ocorresse aumento de longevidade, no entanto, é imprescindível perceber, que após uma determinada idade as marcas do tempo, como as rugas, manchas, flacidez, acúmulo de gordura e acometem a todos, sem distinção (Cardoso, 2016).

Nos últimos tempos, houve um grande investimento na indústria da beleza, principalmente na utilização de aparelhos tecnológicos, dessa forma, pode oferecer as pessoas procedimentos cirúrgicos estéticos e tratamentos estéticos corporais e faciais, aliados aos produtos cosméticos, para proporcionar às pessoas um padrão de beleza desejado, que visa a melhora da autoestima e principalmente a qualidade de vida (Chies, 2018).

Nesse contexto, cerca de 70% dos procedimentos estéticos, são procurados por pessoas do gênero feminino, esse percentual altíssimo, pode ser justificado, devido ao fator que o corpo feminino apresenta até 25% do seu peso, formado por tecido adiposo que está localizada na hipoderme, diferentemente do gênero masculino que corresponde a 20% (Sousa *et al.*, 2021). O gênero feminino, apresenta uma diferença percentual significativa devido aos fatores hormonais, em consequência, está mais propenso ao acúmulo de gordura (Silveira; Staffoquer, 2016).

Por essa razão, a tentativa da mulher em realizar procedimentos estéticos para a redução da gordura indesejada localizada na cintura, que ocasiona o aumento da circunferência abdominal, acarretando uma diminuição cada vez mais na autoestima das mulheres, está sendo realizada com frequência por muitas clínicas de procedimentos estéticos (Ferreira e Silva, 2020; Milani, 2020; Sousa *et al.*, 2021).

Nesse sentido, considerando que alterações da imagem corporal podem afetar a saúde física, psicológica e influenciar a autoestima e o humor do indivíduo (Hosseine *et al.*, 2019), o projeto apresentado, poderá contribuir para quantificar os procedimentos estéticos corporais invasivos e não invasivos, realizados pelas principais clínicas na cidade de Gurupi – TO, no Estado do Tocantins, e identificar a faixa etária dos mais procurada para a realização dos procedimentos.

Este artigo foi embasado à luz de autores específicos do tema relacionado aos procedimentos fisioterapêuticos para tratamento de gordura localizada, cujas bibliografias dão suporte aos argumentos expostos neste artigo.

O presente trabalho de pesquisa faz uma análise bibliográfica acerca dos procedimentos estéticos citados acima, tendo como foco a resposta ao seguinte questionamento: É possível elencar quais procedimentos fisioterapêuticos são eficazes para o tratamento de gordura localizada?

2 MATERIAL E MÉTODO

O presente artigo foi elaborado utilizando-se como embasamento a revisão de literatura sobre os principais procedimentos fisioterapêuticos realizados para o tratamento de gordura localizada, trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualiquantitativa.

Para a construção dos argumentos apresentados foram utilizados os descritores estética e procedimentos, tecido adiposo e gordura localizada. Para suporte bibliográfico foram realizadas pesquisas à luz de autores

específicos do assunto analisado, bem como o acesso a bancos de dados indexados e periódicos nas áreas da Medicina Estética, Dermatologia e Cosmetologia.

A seleção dos artigos para inclusão no presente estudo ocorreu em três etapas: 1) todos os artigos passaram por uma leitura inicial do título; 2) quando o título não fornecia informações suficientes sobre o estudo, o resumo do mesmo era analisado; e 3) se ainda restavam dúvidas se o material deveria ser incluído na presente revisão de literatura, o arquivo era lido na íntegra.

Os critérios utilizados para seleção da amostra foram: artigos publicados entre os anos de 2001 e 2023 e elegeram-se as publicações em português e inglês. Foram excluídas referências anteriores ao ano de 2001.

Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, não terá participação de pessoas, portanto não existe riscos. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da análise de publicações feitas por autores específicos do tema, pela Internet pelo portal BVS/ BIREME, no banco de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e na Biblioteca SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online).

A amostra resultante neste estudo constitui-se de 16 trabalhos científicos que contém o objeto de pesquisa e, após o devido tratamento, os mesmos foram categorizados em áreas temáticas.

Quadro 1: Materiais bibliográficos encontrados, excluídos e selecionadas.

Descritores	Publicações encontradas	Publicações excluídas	Publicações selecionadas
ESTÉTICA E PROCEDIMENTOS	17	08	09

TECIDO ADIPOSEO	04	01	03
GORDURA LOCALIZADA	04	0	04
TOTAL	25	09	16

Fonte: Autora da Pesquisa (2024).

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Para elaboração dos resultados, se fez inicialmente uma extensiva pesquisa de revisão bibliográfica, a qual proporciona uma avaliação entre as literaturas, analisando os estudos relevantes acerca da temática, realizando interpretações e chegando a resultados fundamentados pelos artigos publicados.

Os resultados será uma revisão narrativa da literatura, por compreender uma publicação ampla, descrevendo um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando garantir os critérios de inclusão e exclusão, examinando e utilizando estas ferramentas para seleção da revisão bibliográfica e a apresentação dos resultados da revisão.

4 DISCUSSÃO

As disfunções estéticas, são queixas comuns entre a população de forma geral. No entanto, a fisioterapia disponibiliza técnicas para tratamento das disfunções de maneira não invasiva, e que promova qualidade de vida e bem estar para o paciente, pois disfunções estéticas são consideradas problemas de saúde, pois impacta em seu modo de vida, principalmente nas mulheres (Meyer, *et al.*, 2011)

Um dos fatores preocupantes na saúde das pessoas, sejam elas mulheres ou homens, está relacionada a adiposidade localizada, ocorre quando o tecido adiposo se acumula em algum lugar do corpo. No entanto, a

gordura localizada não é apenas um problema de estética, pois o aumento da circunferência abdominal está diretamente associado a problemas cardiovasculares, ocasionando problemas na saúde dos indivíduos (Pereira, 2023). De acordo com Macari (2019), a gordura localizada na região do abdome está relacionada a diversos fatores como: idade, sexo, estilo de vida, genética, alterações hormonais ou associações com outras patologias.

Segundo afirma Varela (2018), a adiposidade localizada está relacionada com a disfunção ou até mesmo a sua morte das células adiposas, que podem ser ocasionadas por alterações no metabolismo na quantidade de gorduras em determinadas áreas do corpo, como abdome, quadril, coxas, glúteos e braço.

Dessa maneira, os autores Araújo e Meija (2015), explicam que:

As células adiposas, ou adipócitos, ocorrem isoladamente ou em grupos nas malhas de muitos tecidos conjuntivos, sendo especialmente numerosas no tecido adiposo. À medida que a gordura se acumula, as células aumentam de tamanho e se tornam globulosas, a gordura aparece, primeiramente, como pequenas gotas que, posteriormente, juntam-se para formar uma só gota. A mobilização da gordura está sob o controle nervoso e hormonal que leva à liberação de ácidos graxos e glicerol, os quais passam para o sangue.

Diante do exposto, por questões estéticas e saúde, faz-se necessário conhecer e entender os tratamentos invasivos e não invasivos que podem ser utilizados para redução a gordura localizada, melhorando assim, a

autoestima, bem como, a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, os métodos não invasivos estão cada vez mais sendo procurados, devido à praticidade e as contra indicações que o invasivo possui (Fillipo e Salomão, 2023).

Ademais, os procedimentos que utilizam técnicas não invasivas, consiste em técnicas que não fazem a utilização de agulhas, procedimentos cirúrgicos ou a utilização de medicamentos orais, possibilitando ao paciente um tratamento com mais segurança, diminuindo os possíveis riscos associados aos procedimentos invasivos (Barros, *et al.*, 2023).

A criolipólise é uma técnica não invasiva, e ao logo dos anos demonstra ser um procedimento que apresenta eficiência para a redução de medidas corporais, sendo uma técnica não cirúrgica para diminuição da gordura localizada mais utilizada nos dias atuais. A técnica mencionada, tem como função o resfriamento das células gordurosas a uma temperatura de -5° a -15° de maneira não invasiva, o tecido adiposo e a pele são congeladas o que ocasiona a morte adipocitária através de apoptose, dessa forma, com o passar dos dias é eliminado naturalmente pelo organismo (Bernardes, 2015; Pereira, 2023). No entanto, para a eficácia do tratamento, se faz necessário de um profissional que saiba especificamente os conhecimentos específicos e científicos sobre a técnica utilizada (Assis e Ferreira, 2022).

Dentre os recursos terapêuticos utilizados na área dermatofuncional, a massagem modeladora é cada vez mais utilizada nos tratamentos estéticos, sua principal função é promover a redução de medidas. A técnica funciona com a utilização de diversas técnicas manuais com o objetivo de promover a mobilização da gordura, desse modo, aumentará a circulação vascular periférica e auxílio na eliminação de toxinas (Borges, 2006).

A carboxiterapia é um recurso que se utiliza o gás carbônico (CO_2) medicinal, apresentando uma pureza de 99,9%, pode ser administrado

tanto na pele quanto no tecido subcutâneo, que provoca a vasodilatação periférica e melhora da oxigenação tecidual, ocorrendo a diminuição do tecido adiposo (Machado, 2015).

A ozonioterapia é uma terapia realizada por meio da aplicação do ozônio (O₃) no corpo, tem como objetivo auxiliar na oxigenação dos tecidos, a fim de aumentar a resposta de sistemas como o imunológico e outros (Lopez, 2021). A técnica da ozonioterapia pode ser administrada de diferentes maneiras, por exemplo: via insuflação retal, intraarticular e via subcutânea, como também por auto-hemoterapia maior e menor, o gás de ozônio pode ainda ser administrado via intravaginal, intrauretral, intracavitária e via intramuscular (Ornelas, *et al.*, 2020).

A técnica designada como intradermoterapia, foi criada por Michel Pistor, no ano de 1952, consiste nas aplicações de injeções na região intradérmica diretamente na região que deverá ser tratada, com agulhas que apresentam 4 mm de diâmetro, em consequência, produzirá a estimulação do tecido que está recebendo o medicamento. Essa técnica, na aplicação permite o paciente receber o medicamento totalmente diluído, dessa forma a derme terá a capacidade de realizar o armazenamento ativando os receptores dérmicos que se difundem vagarosamente por meio de unidade microcirculatória (Lemos, *et al.*, 2021; SBCP, 2017; Tennstedt e Lachapelle, 1997).

A criofrequência é uma técnica moderna que teve seu surgimento nos últimos dez anos, é utilizada com a capacidade de realizar o estímulo na formação do colágeno, além de induzir a neocolagenese através da geração de energia térmica de forma controlada. Este tratamento promove o aumento da elasticidade de tecidos rico em colágeno, é um procedimento indicado para produção de colágeno, diminuição de gordura localizada, tratamento de rugas, rejuvenescimento, além de poder ser utilizado em diversas áreas do corpo (Duarte e Mejia, 2012).

A utilização da radiofrequência para tratamento estético no uso na retirada do tecido adiposo, pode ser caracterizada pela utilização de radiações na ordem kilohertz (KHz), tem a capacidade de realizar a geração de calor por conversão, compreendida entre 30 KHz e 300 MHz, sendo a frequência mais utilizada entre 0,5 e 1,5 MHz. As correntes que se encontram abaixo do 3.000 Hertz (Hz) são empregadas na eletroestimulação e eletroanalgesia (Capponi e Ronzio, 2007).

A eletrolipólise utiliza a estimulação elétrica, é uma técnica utilizada no tratamento das adiposidades localizadas, principalmente na região do abdome. A aplicação do estímulo elétrico, acontece por meio de vários pares de agulhas de acupuntura aplicado no tecido subcutâneo, ligados à corrente de baixa intensidade. Dessa maneira, a estimulação elétrica promoverá múltiplas modificações fisiológicas no adipócito, dentre elas, o incremento do fluxo sanguíneo local, aumentando o metabolismo celular e facilitando a queima de calorias.

5 CONCLUSÃO

Nos últimos anos, a busca por um padrão estético que determina a beleza das pessoas, cresce exageradamente. Isso acontece, devido a busca por um padrão de beleza imposta pela sociedade, e que de certa maneira influencia significativamente na autoestima de muitos homens e mulheres, independentemente da idade, sexo e até mesmo da classe social (Ferreira e Silva, 2020).

A gordura localizada é o acúmulo de tecido adiposo em determinadas partes do corpo, decorrente de reservas energéticas não gastas pelo organismo. Com exceção dos casos específicos de distúrbios hormonais e de fundo patológico, a causa fundamental está na alimentação: em resumo, come-se mais do que se gasta.

Além disso considera-se também fatores relacionados à pré-disposição genética que, pelo biotipo, desencadeia esse acúmulo em pontos específicos do corpo, escondendo as curvas, comprometendo a sua

modelação. Dessa forma, os tratamentos estéticos para gordura localizada são motivo de grande interesse para quem não deseja passar por procedimentos cirúrgicos.

Segundo afirma Corrêa (2012), a adiposidade localizada, é motivo de modificações no contorno corporal, provocando modificações da imagem e do amor próprio, o que esclarece o aumento pela busca por técnicas estéticas mais sofisticadas, que ocasionem menos danos a pele, e que apresentem viabilidade econômica.

Diante do reconhecimento de que a busca por padrões de imagem pessoal tem se elevado a cada dia, compreende-se a importância dos procedimentos estéticos que elevam a autoestima e conseqüentemente os aspectos de aceitação tanto interior quanto ao exterior.

Os investimentos na indústria da beleza, principalmente na utilização de aparelhos tecnológicos, permitem o oferecimento às pessoas procedimentos cirúrgicos estéticos e tratamentos estéticos corporais e faciais, aliados aos produtos cosméticos, para proporcionar às pessoas um padrão de beleza desejado, que visa a melhora da autoestima e principalmente a qualidade de vida (Chies, 2018).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, J. G.; MEIJA, D. P. M. **Eliminação da gordura localizada abdominal com criolipólise**. Artigo de Revisão. Pós-graduação em Fisioterapia em Dermato Funcional – Faculdade FAIPE. 2015.

ASSIS, T.D.; FERREIRA, T.C. Criolipólise: eficácia no tratamento da gordura localizada. **Brazilian Journal of Development**, v.8, n.3, p 16897-16914., 2022.

BARROS, L. M.; LOPES, F.; PAULA, C. R. Procedimentos estéticos invasivos e não invasivos: riscos e benefícios. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, e22112541796, 2023.

BERNARDES, S. B. A. (2015). **Procedimento sobre criolipólise.**

Recomendações. Processo-Consulta CRM-PR, Curitiba, Sessão plenária nº 4024.

BORGES, F. **Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.** São Paulo: Phorte, 2006.

CARDOSO, Estela. **Harmonia facial: a busca do equilíbrio.** Vida e Estética, n.121, p.12-17, jul./ago. 2016.

CARNEIRO, C.H.; ARAÚJO, D.R.; SANTOS, F.P.; NETO, J.M.V.; MARINO, M.A.P.; MENDONÇA, N.O. et al. **Corpo, estética e obesidade: reflexões baseadas no paradigma da indústria cultural.** *Estudos*,33(10):789-812, 2006.

CHIES, Jane. **Estética: as questões principais da estética, desde a antigüidade até hoje.** 2018.

CORRÊA, M. A., **Cosmetologia Ciência e Técnica.** 1º edição. Livraria e Editora Medfarma,5, 2012. 492 p.

DUARTE, Andresa Brito; MEJIA, Dayana Priscila Maia; **A utilização da radiofrequência como técnica de tratamento da flacidez corporal.** Portal biocursos. (2012).

FILLIPO, A.A.; SALOMÃO, J. A. Tratamento de gordura localizada e lipodistrofia ginóide com terapia combinada: radiofrequência multipolar, LED vermelho, endermologia pneumática e ultrassom cavitacional. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, vol. 4, n. 3, 2012, p. 241-246, 2023.

FLORINDO, A.A.M.; LATORRE, M.R.D.O.; JAIME, P.C.; TANAKA, T.; ZERBINI, C.A.F. **Metodologia para a avaliação da atividade física habitual em homens com 50 anos ou mais.** *Rev Saúde Pública*, 38(2):307-14, 2004.

GARCIA, P.G.; GARCIA, F.G.; BORGES, F.D.S. **O uso da eletrolipólise na correção de assimetria no contorno corporal pós-lipoaspiração: relato**

de caso. Rev

Fisioter. Ser., 5(8):20-1. 7, 2005.

HOSSEINI, S.; PADHY, R. **Distorção da Imagem Corporal.** StatPearls, 2019.

LEMOS, R. L.; SILVA, K. C.; MORAES, J. C. M.; SILVA, H. R.; RIBEIRO, R. S.; BORGES, M. M. **Intradermoterapia no tratamento de gordura localizada: revisão integrativa.** Brazilian Journal of Development, v.7, n.12, p.111349-111360, 2021.

LOPEZ, D. **Ozonioterapia em procedimentos estéticos.** Ciência Latina Revista Científica Multidisciplinar, v. 5, n. 5, p. 9897-9904, 2021.

MACCARI, F. L. R. **Avaliação de um protocolo de tratamento para rejuvenescimento facial associando cosmético, eletroestimulação e mecanotransdução.** Araraquara: [s.n.], 2019. Xix+181 f. : il.

MENDES, J.; BENDER, M. R. P.; LACERDA, F. A. **técnica da criolipólise: achados científicos e pressupostos teóricos.** Trabalho de iniciação científica do curso superior de Tecnologia em Cosmetologia e Estética – Universidade do Vale do Itajaí –Balneário Camboriú –2014/II.

MEYER, P.F.; CAVALCANTE, J.L.; MEDEIROS, M.L.; DANTAS, J.S.C.; MENDONÇA, W.C.M.; RONZIO, O.A.; SILVA, R.M.V. Efeitos das Ondas Sônicas de Baixa Frequência no Fibro Edema Gelóide: Estudo de Caso. **Rev Bras Terap e Saúde**, v.1, n. 2, p. 95-100, 2011.

MILANI, C. C. Efeitos da carboxiterapia como tratamento estético. **Revista extensão**, v. 4, n.1, p. 29 – 41, 2020.

ORNELAS, P.T.S.F.; SOUZA, C.M; SILVA, I.C.R.; FRATELLI, C.F. **As evidências científicas da eficácia do uso da ozonioterapia frente à legislação sanitária brasileira.** Revisa. v. 9, n. 2, p. 320-326, 2020.

PARIENTI, I. J. **Medicina estética**. São Paulo: Andrei; 2001.

PEREIRA, L. S. **Uma revisão sobre tratamentos para gordura abdominal**. BWS Journal, v.6, e230100258: p. 1-12, 2023.

SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 2017. **Estética: procura por procedimentos não cirúrgicos aumenta 390%**.

SILVA, S. A.; FERREIRA, Z. A. B. **Lipodistrofia Abdominal – Tratamentos Estéticos Não Invasivos: Uma Revisão Integrativa**. Revista Multidisciplinar e de psicologia, v.14 n. 53, p. 1077-1090, 2020.

SOUSA, D. S.; MENEZES, R. O; SANTOS, V. A. M.; SILVA, L.B.; SANTOS, Y.; ANDRADE, F. T.; OLIVEIRA, D. T. SANTANA, L. S. **Eficácia do uso da Criolipólise e suas associações**. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p. 1492314939, 2021.

TENNSTEDT, Ducombs; LACHAPELLE, John. **Effets cutanés indésirables de la mésothérapie**. Ann Dermatol Venereol, v.124, n.2, p.192-6, 1997.

VARELA, R. G. **A técnica da intradermoterapia com a associação de princípios ativos para o tratamento da gordura localizada e a lipodistrofia ginóide**. Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa e Centro de Capacitação Educacional. RECIFE, 2018, 41p.

¹Professor Orientador Mestre em Biotecnologia: Universidade de Gurupi –
Unirg/email:

²Acadêmica do Curso de Fisioterapia da Universidade de Gurupi – Gurupi

³Acadêmica do Curso de Fisioterapia da Universidade de Gurupi – Gurupi

⁴Profª Especialista em fisioterapia aplicada em Neurologia e Acupuntura:
Universidade de Gurupi – Unirg/email:

⁵Profª Especialista em dermatofuncional: Universidade de Gurupi –
Unirg/email:

⁶Profª Especialista em Bases Neuromecânicas do movimento humano:
Universidade de Gurupi – Unirg/email:

⁷Profª Especialista em Saúde Pública: Universidade de Gurupi –
Unirg/email:

⁸Prof. Especialista em Farmácia Oncológica: Universidade de Gurupi –
Unirg/email:

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil